

BOSHLANG‘ICH SINIF TARBİYA FANIDA O‘QUVCHILARNING 4K MODELİ ASOSIDA KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Aytmuratova Turdixan Nurlibay qızı

Nukus DPI, Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim)
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252871>

Bugungi kunda ta’lim tizimida global o‘zgarishlar va innovatsion yondashuvlar joriy etilayotgan bir paytda, o‘quvchilarda 21-asr ko‘nikmalarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Ushbu ko‘nikmalar ichida 4K modeli (kreativlik, tanqidiy fikrlash, kommunikativlik va hamkorlik) alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va ta’limga qiziqishini ta’minlashda mazkur ko‘nikmalarning ta’siri katta. Shuningdek, har bir o‘quvchining individumallik xususiyatlarini hisobga olgan holda kompensatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish bu jarayonning muhim qismi hisoblanadi. Kompensatsiya qobiliyati — bu shaxsning aniq bir sohadagi yetishmovchilikni boshqa kuchli tomonlari orqali qoplash qobiliyati bo‘lib, uning psixologik barqarorligini ta’minlaydi.[1] 4K modeli ta’lim jarayoniga kiritilishi o‘quvchining intellektual, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Mazkur model asosida o‘qituvchi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun ijodiy mashg‘ulotlar, tanqidiy fikrlash uchun mulohazali savol-javoblar, kommunikativ qobiliyat uchun jamoaviy muhokamalar, hamkorlik ko‘nikmalari uchun esa guruhli ishlarni tashkil qiladi. Bu jarayonda tarbiya fani orqali bolalarning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda interfaol usullar qo‘llaniladi. Masalan, “Ajoyib guruh”, “Fikrlar to‘foni”, “Men rahbarman” kabi metodlar yordamida bolalarda o‘zaro tushunish, tashabbuskorlik va ijtimoiy mas’uliyat shakllanadi.

Kompensatsiya qobiliyatlarini shakllantirish jarayonida o‘qituvchi bolaning qaysi sohada qiynalayotganini aniqlab, unga mos metodik yo‘lni tanlashi lozim. Masalan, gapirishda muammosi bo‘lgan bola uchun drammatizatsiya usuli orqali rolli o‘yinlar tashkil etiladi. Yoki jamoaviy ishda passiv bo‘lgan o‘quvchiga alohida vazifalar

yuklatilib, uning faolligi rag‘batlantiriladi.

Metodik yondashuvda darsdan tashqari faoliyatlar ham muhim rol o‘ynaydi. Interfaol mashg‘ulotlar, ijodiy kechalar, sport yoki musiqa to‘garaklari orqali o‘quvchilarning emotsional va ijtimoiy moslashuv qobiliyatlari rivojlanadi. Bunda tarbiyachi va o‘qituvchining pedagogik mahorati, kuzatuvchanligi va individual yondashuvi hal qiluvchi omil hisoblanadi.[2]

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining 4K modeli asosidagi ta’limiy va kompensatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi zamonaviy ta’lim talablariga mosdir. Bu usul bolalarning ijtimoiylashuvi, shaxsiy rivojlanishi va hayotga moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi. Tarbiya fani orqali ushbu ko‘nikmalarni mustahkamlash esa ta’limning samaradorligini oshiradi. Bunday yondashuv har bir o‘quvchini o‘z o‘rnini topgan, faol, mustaqil fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalashga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. Nazarova F. “Pedagogik mahorat” – Toshkent: “Fan”, 2020.
2. Abdurasulova Sh. “Tarbiya nazariyasi va metodikasi” – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2019.
3. Hakimova N. “Ilk va boshlang‘ich ta’limda innovatsion metodlar” – Samarqand, 2021.
4. UNESCO. 21-asr ko‘nikmalari to‘g‘risidagi hisobot, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim to‘g‘risidagi qonun, 2020-yilgi tahrir.